

LOGÍSTICA REVERSA: COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO VIDRO DE ESMALTE

Gustavo Santos Do Nascimento, Fatec Guarulhos, gustavo.nascimento23@fatec.sp.gov.br

Vera Lucia Cardoso Oliveira, Fatec Guarulhos, vera.oliveira2@fatec.sp.gov.br

Regiane De Fátima Bigaran Malta, Fatec Guarulhos, regiane.malta@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O vidro é reaproveitado para criar materiais novos, apresentando uma excelente capacidade de reciclagem. As embalagens deste material participam do dia a dia das pessoas em diversas formas, como em cosméticos, alimentos, bebidas e medicamentos. O objetivo geral desse trabalho é movido pela necessidade em conservar o meio ambiente, incentivar a coleta e o descarte correto de embalagens vazias ou usadas de esmaltes ao seu destino de origem. Esse material pode ser transformado e usado no lugar da areia para indústria cimenteira, e novas embalagens de vidro, contribuindo para a sustentabilidade do planeta. É necessário um novo plano para otimizar o retorno dos resíduos não consumidos, promovendo a logística reversa, havendo acréscimo econômico. No Brasil, reciclagem de vidro é limitada quando comparada aos parâmetros internacionais, precisando haver um maior desenvolvimento em relação a conscientização da sociedade, aumentando investimentos na área da reciclagem, nas coletas seletivas, nas centrais de triagem, na pesquisa tecnológica e na inovação. A metodologia aplicada a este estudo é classificada como hipotético-dedutiva em um estudo de campo realizado através de questionário com questões fechadas com profissionais que realizam os descartes destes resíduos, com foco na cidade de Guarulhos, através de uma abordagem qualitativa e quantitativa, pois levanta dados em números sobre os descartes e sobre os procedimentos realizados pelos profissionais. O método aplicado é exploratório com procedimentos de pesquisa bibliográfica. Diante os resultados obtidos, podemos observar que as(os) profissionais não tem orientações sobre o descarte e opções de localidade para descarte deste material próximo a sua região.

Palavras-chave. *Logística Reversa, Reciclagem, Vidro, Meio Ambiente.*

ABSTRACT. Glass is reused to create new materials, presenting an excellent recyclability. The packaging of this material participates in people's daily lives in various ways, such as in cosmetics, food, beverages and medicines. The general objective of this work is driven by the need to conserve the environment, encourage the collection and correct disposal of empty or used nail polish packages to their destination of origin. This material can be transformed and used instead of sand for the cement industry, and new glass packaging, contributing to the sustainability of the planet. A new plan is needed to optimize the return of unconsumed waste, promoting reverse logistics, with economic growth. In Brazil, glass recycling is limited when compared to international parameters, and there needs to be further development in relation to society's awareness, increasing investments in the area of recycling, selective collection, sorting centers, technological research and innovation. The methodology applied to this study is classified as hypothetical-deductive in a field study carried out through a questionnaire with closed questions with professionals who perform the disposal of this waste, focusing on the city of Guarulhos, through a qualitative and quantitative approach, as it raises data in numbers on discards and on the procedures performed by professionals. The method applied is exploratory with bibliographic research procedures. In view of the results obtained, we can observe that the professionals do not have guidelines on the disposal and location options for disposal of this material close to their region.

Keywords. *Reversed Logistics, Recycling, Glass, Environment.*

1. INTRODUÇÃO

Conforme a Política Nacional de Resíduo Sólidos (PNRS), logística reversa é definida como um aparato de formação econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, estratégias destinadas a viabilizar a coleta e a restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outro desígnio final ambientalmente adequado. Com a promulgação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS. Lei 12.305/2010), a coleta seletiva cresceu significativamente nos maiores centros urbanos do país; antecipando o sistema de logística reversa e o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas e associação de catadores de materiais recicláveis. Trata-se, portanto, de um Sistema complexo, no qual interagem agentes públicos, privados e movimentos sociais (SILVA *et al.*, 2010). Segundo a ABIVIDRO (2019), grande parcela do vidro produzido no Brasil, é aplicado em embalagens, apresentando um percentual considerável quando comparado com outras utilizações deste material, sendo o setor, onde o vidro é aplicado, que gera um maior número de empregos e retorno financeiro

O vidro é um dos materiais, se não o material, mais facilmente reciclável (100% reciclável), quando equiparado com outros tipos de materiais utilizados na composição de embalagens, com relevantes benefícios ambientais, dentre eles a diminuição de utilização e extração de matéria-prima virgem (recursos naturais) e de energia aplicada no processo de fusão, durante a produção, reduzindo o nível de emissão de CO₂ (ABIVIDRO,2020). De acordo o BNDS (2007), o vidro é o material que menos emiti poluentes e menos gera lixo urbano.

Está presente nos utensílios domésticos, nas embalagens de bebidas, de alimentos, produtos farmacêuticos, cosméticos que consumimos, nas telas que nos conectam com o mundo, nas janelas e fachadas que nos protegem, ao mesmo tempo que nos entregam com o meio externo.

As embalagens de vidro, além de recicláveis também podem ser retornáveis. Os vidros retornáveis possuem um ciclo de vida mais extenso, aonde um recipiente pode ser reutilizado mais de vinte vezes dentro de uma linha produtiva. Visto isso, podemos considerar que o vidro é um tipo de material que possui um ciclo de vida infinito, justamente por possuir condições que favorecem sua reciclagem e reutilização infinitas vezes, sem que perca qualidade ou sofra algum desgaste ou inabilidade para cumprir suas funções como embalagem.

Embora a reutilização do vidro seja um meio viável no quesito econômico e potencialmente lucrativo, ainda é uma atividade de pouco interesse e incentivo no Brasil. Isto, consequência de diversas variáveis e questões que limitam o país, neste contexto, como questões geográficas e diferenças socioeconômicas internas, que trazem entraves culturais e educacionais.

No Brasil ainda não há legislação que estabeleça uma coleta seletiva para resíduos como o do esmalte de unhas. São raras as iniciativas privadas e por outro lado não há apoio por parte do governo. Diferentemente de países como a França, EUA, Inglaterra, onde integram o esmalte de unha à categoria de resíduos domésticos perigosos, e as coletas específicas para tais resíduos, existe (MACHADO e LONGO, 2012).

A grande massa de materiais descartados diariamente torna-se um desafio premente a gestão pública que tem lidado com materiais de difícil degradação. As atuais características da vida urbana afastam a possibilidade do lixo zero e cria-se uma estrutura complexa e necessária para a gestão do objeto descartado (GONÇALVES-DIAS, 2015).

Na visão dos autores, (Gonçalves-Dias; Ghani; Cipriano, 2015), há uma amenização das discussões

sobre a descartabilidade e esmorecer debates mais aprofundados sobre as medidas para a prevenção de resíduos e a redução do consumo na sociedade moderna.

A associação, Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE, 2018), fundada em 1992 sem fins lucrativos, dedicada à promoção da reciclagem dos resíduos sólidos no país, visando a redução de desperdícios e o aproveitamento adequado dos materiais, aponta que os vidros ociosos para embalagem que se espalham por toda a cidade ultrapassam grande parte da quantidade de vidro que é produzido no Brasil. O vidro, classificado pela norma brasileira ABNT/NBR 10004/2004 como classe IIB, regula a propriedade de manter intocadas as características de sabor, pureza e qualidade do que é armazenado, além da dificuldade de deformação e a resistência a altas temperaturas.

Existem empresas especializadas no comércio de sucata de vidro, que trabalham com cacos de vidros ociosos, planos, laminados, vidraças e moínha de vidro. O material recolhido é processado e transformado, atendendo indústria cimenteira e fabricantes de vidros, diminuindo o consumo de energia e a substituição de matéria prima que está presente na sua composição, reduzindo o impacto ambiental causado pelo uso de aterros sanitários. Torres e Gonçalves-Dias (2018, p.7) denunciam que: “Neste cenário, o material infinitamente reciclado não é reciclado porque não tem mercado”.

Visto isto, o objetivo deste trabalho é mapear a possibilidade da cadeia logística reversa dos vidros com foco na embalagem para esmaltes, conscientizando os profissionais da área que as embalagens de vidro pós-consumo viram material nobre e ganham a chance de retornarem ao mercado.

Desta forma, considerando que maior parte da cadeia de suprimentos não descarta embalagens de vidro de forma adequada. Mas será que os profissionais da área, do setor de estética, possuem conhecimento sobre a logística reversa do vidro e sua importância? Podemos partir da hipótese de que a maioria não considera essas medidas relevantes para os seus negócios ou para suas vidas, justamente por desconhecerem as vantagens tanto econômicas quanto o papel socioambiental para a sociedade, a longo prazo.

A partir disso, os objetivos específicos do trabalho são: compreender a cadeia da logística reversa do vidro; reforçar a prática do descarte adequado através de exemplos de medidas bem-sucedidas de empresas de destaque na área de estética; e demonstrar a importância social, mercadológica e ambiental da logística reversa da embalagem de vidro de esmaltes.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção será acordado os tópicos sobre logística reversa, vidro, embalagem de vidro, reciclagem das embalagens de vidro e a evolução do vidro no Brasil.

2.1 LOGÍSTICA REVERSA

A logística reversa é um conjunto de ações a serem implantadas pelo setor empresarial e os órgãos públicos para a destinação final ambientalmente adequada dos produtos no final do seu ciclo de vida (CEMPRE, 2019).

Figura 01 – Fluxo logístico

Fonte: Adaptado de CEMPRE (2019)

Apesar de não ser do conhecimento de muitos, a maior parcela dos resíduos sólidos jogados em lixões pode retornar como matéria prima a produção, percorrendo um caminho de forma reversa. Resíduo é tudo aquilo não aproveitado nas atividades humanas, provenientes das indústrias, comércios e residências, produzidos de diversas formas que não podem ser jogados ao lixo, por ser altamente tóxico ou prejudicial a natureza (SEBRAE,2013).

“A logística reversa (LR) trata do manejo e do retorno destes descartes ao ponto de origem ou aos **canais** reversos de redistribuição” (BARBOZA et. al., 2015, p.2). Segundo Mendes (2016), a logística reversa se destaca por ter como objetivo a redução de volume dos resíduos sólidos que são descartados, mas tem potencial para ser reciclado.

Gráfico 01 – Gravimetria da Coleta de Resíduos

Fonte: Adaptado de CEMPRE (2019)

2.2 VIDRO

As matérias-primas do vidro sempre foram as mesmas há milhares de anos. Somente a tecnologia é que mudou, acelerando o processo e possibilitando maior diversidade para seu uso.

Basicamente, o vidro é produzido através da combinação de areia, barrilha e calcário, e arrefecido de modo a alcançar um estado de solidez, mas não ao ponto de cristalizar. Essa estruturação varia a depender da conveniência de utilização (SMA/SP, 2014).

Há uma lacuna na literatura sobre a cadeia reversa das embalagens de vidro no Brasil (TORRES; GONÇALVES-DIAS, 2018). Entretanto, alguns poucos estudos com análise de dados primários e secundários, desenvolvidos em diferentes municípios brasileiros, têm destacado que a cadeia reversa deste material apresenta muitos problemas e grandes fragilidades em aspectos mercadológicos e econômicos (SOARES, 2018).

Figura 2 – Como funciona a cadeia produtiva vidreira

Fonte: Adaptado de Abravidro (2022)

Diante às elevadas temperaturas requisitadas durante a fabricação, pode-se considerar que esse processo produtivo se utiliza de uma intensiva carga energética. No geral, a fabricação de mil quilogramas de vidro utiliza em média 1,8 milhão de kcal de carga termal durante a fusão, o que corresponde a 200 m³ de gás, e por volta de 200 kwh/de eletricidade em fases diferentes do processo (BNDS, 2007).

A tabela 01, abaixo, mostra os tipos de vidro em relação com seus usos e aplicações, conforme a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo (SMA/SP, 2014), e na tabela 02, as características físico-químicas e atrativos do vidro.

Tabela 01 – Tipos de vidro segundo aplicações e usos

TIPO	DESCRIÇÃO
Vidros para embalagens	São utilizados em potes de alimentos, frascos e garrafas para bebidas, produtos farmacêuticos, higiene pessoal e múltiplas aplicações. Por ordem de consumo, a maior utilização é a do setor de bebidas, principalmente de cerveja.
Vidros domésticos	São aqueles utilizados em utensílios como luças de mesa, copos, xícaras e objetos de decoração, como vasos
Vidros planos	São os vidros fabricados em chapas, consumidos principalmente pela construção civil, seguida pela indústria automobilística, depois na produção espelhos e um pequeno percentual para múltiplas outras aplicações
Vidros especiais	Possuem composições e características especiais, a de acordo a necessidades muito específicas, como na produção de cinescópios para monitores de televisão e computadores, bulbos de lâmpadas, garrafas térmicas, fibras óticas, tijolos de vidro e etc.

Fonte: Adaptado de SMA/SP (2014)

Tabela 02 – características físicas e atrativos do vidro

PROPRIEDADES FÍSICAS	ATRATIVOS
Dilatação térmica muito baixa	Transparente
Alta durabilidade	Inerte
Baixa condutividade elétrica	Prático e versátil
Ótima resistência à água, líquidos	Higiênico
Salgados, substâncias orgânicas, alcalis e ácidos, com exceção ao ácido fluorídrico e o fósforo	Impermeável
	Reutilizável, retornável e reciclável

Fonte: Adaptado de Coelho (2015)

Os vidros não são biodegradáveis, permanecendo na natureza por vários anos, sem demonstrarem modificações relevantes de composição. Diante disso, sua reciclagem é fundamental para a não agressão ao meio ambiente (CRQ, 2011).

2.3 EMBALAGENS DE VIDRO

A embalagem de vidro, que é ênfase deste trabalho, está presente desde os primórdios, e é utilizada de várias formas, em vários setores. Por ser inerte não altera sabor, odor ou cor do produto embalado, preservando a saúde do consumidor. Além disso, os frascos flints oferecem o benefício da transparência e os âmbar proporcionam barreira à luz.

Com diversas formas, cores e tamanhos, as embalagens de vidro agregam valor ao produto. Todos estes atributos mostram a pluralidade do vidro para diferentes aplicações. Um dos diferenciais das embalagens de vidro é a possibilidade de conferir posicionamento premium aos produtos. As técnicas de sofisticação, como o desenvolvimento de moldes especiais e a aplicação de recursos de acabamentos, permitem que essas embalagens revelem aos consumidores as propriedades únicas do produto.

O vidro é o protagonista do décimo livro bilingue da coleção Better Packaging Better World – Embalagem Melhor Mundo Melhor. (2021).

O vidro utilizado no setor de embalagem no Brasil é o que tem maior proporção participativa, (Tabela 03), com mais lucro e gerador de mais empregos, registrado no ano de 2007 (ABIVIDRO, 2019).

Tabela 03 - Desempenho do setor vidreiro no Brasil em 2007

SEGMENTO	FATURAMENTO (X 10 ⁶ R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)	PRODUÇÃO (X 10 ³ TON)	EMPREGOS (X 10 ³)
Embalagem	1350	35,1	1303	5,2
Doméstico	558	14,5	229	2,4
Vidros Técnicos	759	19,7	182	2,4
Vidros Planos	1183	30,7	1240	1,5
Total	3850	100	2954	11,5

Fonte: adaptado ABIVIDRO (2019)

A produção de frascos, potes e garrafas constitui a maior parte da produção total de vidro no Brasil (CEMPRE, 2019). Os consumidores estão ficando mais engajados em relação aos meios para promover a preservação do meio ambiente e à prática da PNRS de 2010, que antevê, no geral, a reciclagem e retorno das embalagens de vidro como matéria prima.

Na década de 90, não se observou o impacto que as embalagens poderiam causar no meio ambiente destruindo a fauna e a flora, por materiais como plásticos, garrafas PET, latinhas de alumínio e tetrapak, que vieram para substituir as embalagens de vidro.

Uma das maiores empresas de embalagens de vidro do mundo (Owens Illinois), aponta que o setor de embalagens de vidro inclina-se a um crescimento de mercado, devido as novas leis e política voltada para os resíduos sólidos.

2.4 A RECICLAGEM DAS EMBALAGENS DE VIDRO

Dentre as principais vantagens do vidro, ele pode ser usado e posteriormente utilizado como insumo na produção de novos vidros diversas vezes, não perdendo suas características de composição iniciais ou de pureza do produto (Fig.3). Da perspectiva ambiental, a vantagem do reuso do vidro, para a fabricação de novas embalagens é pelo menor consumo de insumos, pela economia de energia durante a fabricação, diminuição da emissão de CO₂ e particulados e, menos formação de lixo urbano (BNDES, 2007).

Figura 03 – Ciclo produtivo do vidro

Fonte: adaptado de Recicloteca (2017)

2.5 NO BRASIL

O CEMPRE exerceu papel de grande relevância para a evolução da logística reversa de embalagens em geral. Aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente após consulta pública, o CEMPRE da Coalizão Embalagens consiste principalmente no apoio estruturante às cooperativas de catadores de materiais recicláveis, ampliação do número de Pontos de Entrega Voluntária (PEV) para recebimento de resíduos e conscientização dos consumidores (CEMPRE, 2018).

Pesquisa aponta que apenas um em cada cinco municípios tem coleta seletiva, (gráfico 02). Após 10 anos da PNRS (Lei 2.305/2010), o lixo é recolhido de forma separada, entre orgânicos e recicláveis, nas regiões Sul e Sudeste.

Gráfico 02 – Municípios com coleta seletiva em 2018

Fonte: adaptado CEMPRE (2018)

No Brasil, toda produção de vidro está concentrada nas indústrias vidreiras que realizam todo o

processo de fabricação do produto, e o mercado produz mais de 8,6 bilhões de componentes por ano, equivalente a 1,3 milhões de toneladas de material.

A reciclagem do material no Brasil movimentava aproximadamente R\$ 120 milhões por ano, conforme o levantamento realizado pela ABIVIDRO (2019). E segundo a associação, a substância não se perde no processo de reciclagem (Fig.04), as empresas que usam o componente, geralmente, optam usar por 40% do caco de vidro em uma nova embalagem e 60% de composto virgem.

As garrafas de vinhos, destilados, cervejas, azeites, potes de conserva, copos e pratos de vidro e as embalagens de esmaltes, podem ser descartadas na coleta seletiva que seguirão para reciclagem. Outros tipos de vidro devem seguir outro tipo de coleta, como: lâmpadas, espelhos, porcelanas, cerâmicas, frascos de remédio, vidros laminados e para-brisas de automóveis.

Figura 04 – Processo Reciclagem do vidro

Fonte: adaptado CEMPRE (2019)

A empresa americana Owens-Illinois (O-I) é uma das maiores fabricantes de embalagens de vidro no mundo. Em São Paulo, a companhia possui um pátio para armazenar cacos de vidro para reciclagem e produzir embalagens para bebidas e alimentos.

Todo vidro separado pela população e coletado de porta em porta segue para as centrais de triagem, onde as cooperativas organizam o material e vendem para as recicladoras, como a O-I. Depois o material é moído e separado por tipo e cor.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia aplicada a este estudo é classificada como hipotético-dedutiva, pois busca responder a hipótese de que as profissionais da área de estética, com foco nas manicures e pedicures, talvez não compreendam, ou desconheçam a cadeia logística reversa das embalagens de vidro de esmalte.

O método aplicado é o exploratório com os seguintes procedimentos técnicos: pesquisa bibliográfica com os temas de logística reversa e estudo de impactos ambientais sobre embalagens de vidro de esmaltes. Segundo (GIL; 2010, p. 50), a pesquisa bibliográfica: “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” E estudo de campo através de um questionário online, estruturado com questões fechadas com profissionais que realizam os descartes destes resíduos e, nos possíveis postos de coletas, com foco na cidade de Guarulhos-SP (Fig.05), através de uma abordagem quali-quantitativa, pois levanta dados em números sobre os descartes e sobre os procedimentos realizados pelas profissionais.

A pesquisa de campo foi aplicada no decorrer do mês de outubro de 2022, sendo possível observar o nível de clareza e de compreensão das(os) profissionais da área de estética. No total, 37 pessoas responderam as dez questões levantadas no questionário.

Figura 05 – Mapa da cidade de Guarulhos / destaque da região estudada

Fonte: adaptado Google Maps (2022)

Contudo, a ideia é de captar se o indivíduo tem conhecimento sobre a logística reversa e o impacto sem ela, na questão ambiental, e se existe algum ponto específico de coleta seletiva dos vidros de esmalte vazios e usados, e criar um conjunto de valores, que possa unir à sociedade, às cooperativas, empresas e poder público, em meio de movimentos de apoio, e a legislação ser firmemente aplicada, com o intuito de beneficiar a questão ambiental. Segundo Nogueira (2000), estes dados podem ser levantados de forma mais ou menos padronizada, empregando somente determinadas referências dispostas em relação ao conteúdo em estudo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 RESULTADOS

Mas será que os profissionais da área, do setor de estética, possuem conhecimento sobre a logística reversa do vidro e sua importância? Como descartam as embalagens dos vidrinhos de esmalte?

Conforme o resultado da amostra, obtivemos os seguintes resultados:

Por meio do gráfico 03, percebe-se o tempo de atuação das manicures e pedicures na função.

Gráfico 03 – Tempo de atuação na área.

Fonte: Pesquisa elaborada pelos autores (2022)

É possível observar que 42,3% dos participantes trabalham como manicure e pedicure há mais de 10 anos, 24,3 % trabalham de 2 a 5 anos, 18,9 % somente, 1 a 2 anos e 13,5 trabalham há 2 a 5 anos. Assim, nota-se que a maioria dos entrevistados tem uma extensa experiência na área.

No gráfico 04, visualiza-se a quantidade de frascos semanais consumidos pelos profissionais da área.

Gráfico 04 – Quantidade de frascos consumidos semanais

Fonte: Pesquisa elaborada pelos autores (2022)

Evidencia-se que, 43,2% dos respondentes consomem em média de 3 a 5 frascos de esmaltes por semana, 27% consomem de 1 a 2 frascos, 24,3% de 7 a 9 e 5,5% mais de 10 frascos, respectivamente.

Assim, percebe-se que a maioria dos profissionais entrevistados consomem em média de 3 a 5 frascos por semana. No gráfico 05, foi analisado como esses especialistas da área fazem o descarte do frasco após a utilização do conteúdo

Gráfico 05 – Maneiras de descartes de frascos de esmalte relatados pelos entrevistados.

Fonte: Pesquisa elaborada pelos autores (2022)

Observa-se que a maioria dos respondentes descartam os frascos de esmalte em lixo comum: 21 respostas do total de 37 de respondentes, descartam os frascos em lixo comum; 12 realizam coleta de vidros em geral; 3 descartam em algum posto de coleta definido; e 1 usa para artesanatos ou reaproveita para outros fins.

Posteriormente, foram questionados se possuíam conhecimento sobre outras alternativas de descarte dessas embalagens. Onde foi evidenciado que a maioria não possui conhecimento de descarte exclusivo para esses frascos de esmaltes (91,9%) e, apenas 8,1% conhecem outras alternativas para realizarem os descartes, como os coletores de vidros de esmalte, localizados em algum ponto específico.

Em relação ao conhecimento sobre logística reversa do vidro e a sua importância, 86,5% dos 37 participantes alegaram estar desinformados sobre a logística reversa desses vidros, e apenas 13,5% afirmaram compreender a importância da logística reversa dos vidros.

No gráfico 06, abaixo, temos os percentuais dos participantes que conhecem, ou não, empresas fornecedoras desse produto que incentivam esse descarte em algum ponto específico.

Gráfico 06 – Incentivo de empresas fornecedoras desse produto

Fonte: Pesquisa elaborada pelos autores (2022)

É possível observar que 64,9% dos participantes que trabalham como manicure e pedicure responderam que não tem conhecimento se as empresas fornecedoras do produto de esmalte

incentivam, indicando locais específicos para os descartes das embalagens pós uso; 32,4% responderam que não incentivam e, apenas 2,7% responderam que conhecem empresas que incentivam pontos de coleta para esses vidros. Assim, observa-se que a maioria dos entrevistados desconhecem algum incentivo por empresa que fabrica esse produto ou de lojas que repassam aos consumidores.

Quando questionados sobre o impacto dos materiais de vidro no meio ambiente, 56,8% dos 37 participantes afirmaram ter consciência sobre os impactos que o vidro pode causar ao meio ambiente e, 43,2% declararam não conhecer a necessidade de ter coletas específicas para esses vidros, ajudando assim, a conservar o meio ambiente.

Sobre a reciclagem de vidro, 62,2% dos 37 entrevistados disseram ter conhecimento sobre a existência da reciclagem de vidro, e 37,8% estão desinformados sobre esse assunto.

Além disso, 89,2% dos respondentes afirmaram que durante o curso não existiu nenhuma orientação sobre a reciclagem dos vidros de esmaltes e de outros materiais que utilizam na sua área de manicure e pedicure, e 10,8% responderam que houve orientação sobre esses procedimentos.

Por fim, de acordo com o gráfico 07 abaixo, 48,6% dos respondentes não sabem se existe algum procedimento para entregar essas embalagens de vidros vazios ou vencidos na coleta seletiva; 32,4% afirmaram que deixam para os responsáveis da coleta fazer a triagem; 10,8% não definiram de que maneira procedem para entregar na coleta seletiva; e 8,1% limpam os vidros com produtos apropriados antes de ir para a coleta seletiva.

Gráfico 07 – Procedimentos com as embalagens de vidros vazios ou usados para coletas seletivas

Fonte: Pesquisa elaborada pelos autores (2022)

4.2 DISCUSSÕES

As empresas precisam se preocupar em diminuir os impactos ambientais de seus processos, e investir em operações sustentáveis, focando no cuidado necessário com o material utilizado na confecção do produto e em sua embalagem. É necessário se planejar, pois esses materiais em algum momento serão descartados, então é importante prever quais serão os impactos destes no meio ambiente.

Anos atrás as empresas se preocupavam apenas em produzir e entregar seus produtos. Hoje é de extrema importância pensar no descarte correto dos materiais, reciclagem, ou até mesmo o direcionamento para empresas especializadas em descontaminação.

Guarulhos é um dos 39 municípios que compõem a Grande São Paulo, região economicamente mais importante do Brasil. É a segunda cidade com maior população do Estado de São Paulo, com 1.379.182 habitantes segundo estimativas do IBGE (julho - 2019).

Através da Lei Federal nº 12.305/2010, os gestores públicos, empresas e população consumidora passaram a ser considerados corresponsáveis pela efetividade da observância das estratégias e ações estabelecidas para a destinação e disposição ambientalmente adequada de resíduos e rejeitos sólidos, estabelecendo a execução da logística reversa. É importante a participação do poder público como parceria para fechamento de acordos na hora de implantar o Sistema.

Com o intuito de enfatizar a importância tecnológica, científica, cultural e econômica do vidro, material mais puro e único 100% reciclável que existe, o Conselho da ONU (Organização das Nações Unidas) declarou que 2022 é o Ano Internacional do Vidro.

A reciclagem de vidro é importante para economia de energia, economia nas emissões de gases de efeito estufa (GEE), melhoria da qualidade do ar e da água reduzindo a poluição, economia de matéria-prima e preservação do meio ambiente, economizando recursos, menos resíduos são enviados para aterro.

O símbolo mundial da reciclagem é um triângulo, formado por três setas, no sentido horário. Elas fazem alusão a um ciclo: a primeira seta representa a indústria, que produz um determinado produto, a segunda refere-se ao consumidor, que utiliza o item, a terceira seta apresenta a reciclagem, que permite a reutilização da matéria-prima. Cada tipo de material – plástico, vidro, metal e papel – tem um símbolo próprio. Esses símbolos podem ser encontrados nas embalagens dos produtos recicláveis e mostram o que pode ser reaproveitado como matéria-prima.

Gerados em grandes quantidades nos salões de beleza e esmaltarias, esses materiais deveriam ser descartados da maneira adequada por esses locais, mas muitas vezes eles são jogados no lixo comum. Entre os problemas que impedem a economia circular do vidro no país estão a falta de coleta seletiva em muitas cidades e o descarte incorreto pela população. O problema é que os químicos contidos neles são nocivos à natureza e precisam ser descartados corretamente. Em qualquer lançamento indevido no ecossistema, o produto pode contaminar a água e, se incinerados, podem se transformar em gases tóxicos.

Algumas empresas, fornecedoras ou fabricantes de esmaltes, alocam pontos de descarte em algumas de suas lojas, buscando incentivar a iniciativa. Porém ainda são poucos pontos, assim não suprimindo a maior parte da demanda de frascos de vidros de esmaltes que são descartados diariamente, principalmente em Guarulhos, onde a loja, com este ponto de descarte, mais próxima fica na região leste de São Paulo, município vizinho.

Por exemplo, são alguns coletores no formato dos tradicionais vidrinhos de esmalte alocados em alguns pontos de lojas em bairros e cidades de São Paulo. O vidro e o plástico que compõem a embalagem são enviados para as cooperativas de reciclagem.

Diante os resultados obtidos na pesquisa de campo, podemos observar que as(os) profissionais além de não receberem orientações sobre o descarte adequado dessas embalagens, também não possuem muitas opções de localidade para descarte deste material próximo a sua região de trabalho, tendo de se deslocar por longas distâncias para descartar a embalagem adequadamente, dificultando ainda mais o retorno correto.

Figura 06 - Descarte para Embalagem usada ou vazia

Fonte: EmbalagemMarca (2013)

5. CONCLUSÃO

A prática da logística reversa traz muitos benefícios para o ambiente, à sociedade e também para as empresas.

O vidro demora milhões de anos para se decompor, prejudicando o solo. Com o descarte correto, esse material pode ser transformado e repassado para indústria cimenteira e fabricantes de novas embalagens, diminuindo o consumo de energia, menos resíduos nos aterros, contribuindo para a preservação ambiental.

Diante os resultados obtidos na pesquisa de campo, como foi dito anteriormente, fica perceptível que as(os) profissionais além de não receberem as devidas orientações sobre o descarte ambientalmente correto dessas embalagens, também não possuem muitas alternativas de localidade para descarte deste material próximo a sua região de trabalho, tendo de se deslocar por longas distâncias para descartar a embalagem adequadamente, dificultando ainda mais o retorno correto e inviabilizando a iniciativa para estes profissionais.

Assim, em uma cidade como Guarulhos com uma população de 1.379.182 habitantes, o descarte inadequado dos vidros de esmalte pode gerar um grande volume de resíduos e poluição mediante o descarte incorreto. Conforme a lei que estabelece para a execução da Logística Reversa, é necessária a atuação mais ativa dos gestores públicos, empresas e população consumidora, a fim de criar estratégias e ações para o destino das embalagens descartadas. São práticas simples que no final fazem toda a diferença.

Contudo, sugere-se uma futura ampliação desse estudo para, também a nocividade do componente líquido (esmalte) e dos plásticos que compõem essa embalagem, sobre os impactos ambientais.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer, primeiramente, a nossa orientadora, Regiane de Fátima Bigaran Malta, que nos auxiliou no decorrer de todo o desenvolvimento deste trabalho. E posteriormente demonstrar gratidão a nossa colega, Luciana Alves de Oliveira, formada como Tecnóloga em Logística pela Fatec Guarulhos, e Elizangela Geraldina Fraga, bibliotecária na Fatec Guarulhos, ambas contribuíram com dicas e sugestões durante o andamento da pesquisa. E por fim, gratificar a Fatec Guarulhos e toda sua conjuntura profissional, por permitir que tenhamos acesso a uma educação de nível superior de qualidade, e por possibilitar a participação em um evento como a EnGeTec.

REFERÊNCIAS

ABIVIDRO – Associação Brasileira das Indústrias de Vidro. **Porque o vidro é a melhor opção para reciclar.** São Paulo, 2019 Disponível em: <https://abividro.org.br/wp-content/uploads/2021/08/E-book_Porque-o-vidro-e-a-melhor-opcao-para-reciclar-1.pdf>. Acesso em: 22 set. 2022.

ABIVIDRO – Associação Brasileira das Indústrias de Vidro. **Relatório de Sustentabilidade. Pacto Global - ONU.** 2020. São Paulo, 14 de Agosto de 2020. Disponível em: <https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ungc-production/attachments/cop_2020/488281/original/20200811_Abividro_Relato%CC%81rio_Pacto_Global_2020.pdf?1597930568#:~:text=Embalagens%20de%20vidro%20s%C3%A3o%20100,sem%20nenhuma%20perda%20de%20material> Acesso em: 22 set. 2022.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Resíduos Sólidos - Classificação.** Rio de Janeiro: ABNT, 2004a. (NBR 10004).

ABRAVIDRO – Associação Brasileira de Distribuidores e Processadores de Vidros Planos. **Como funciona a cadeia produtiva vidreira.** São Paulo, 2022. Disponível em: <<https://abravidro.org.br/mercado/como-funciona/>> Acesso em: 02 de outubro de 2022.

BARBOSA, M. R.; COSTA, I; GONÇALVES, R.F. **Uma proposta de funcionalidades para sistemas de informação dedicados à logística reversa.** São Paulo, 2015.

BERGUENMAYER, A. M. **A análise de um mercado de depósito-reembolso e a disposição a pagar pela reciclagem do vidro:** Estudo de caso em Brasília-DF. Orientador: Pedro Henrique Zuchi da Conceição. 2019. 50 f. TCC (Graduação) – Curso de Ciências Ambientais, Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em: <https://bdm.unb.br/bitstream/10483/30496/1/2019_AndressaMartinsBerguenmayer_tcc.pdf> Acesso em: 25 de setembro de 2022.

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. **Considerações sobre a indústria do vidro no Brasil.** 2007. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 101-138, 2007.

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. **Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;** altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da [União]. Brasília, DF, 3 agosto 2010.

CEMPRE – Compromisso Empresarial para Reciclagem. **Fichas técnicas:** vidro. 2018. Disponível em: <<http://www.cempre.org.br/artigo-publicacao/ficha-tecnica/id/6/vidro>>. Acesso em: 24 de setembro de 2022.

CEMPRE – Compromisso Empresarial para Reciclagem. **CEMPRE Review 2019.** 2019. Disponível em: <<https://cempre.org.br/wp-content/uploads/2020/11/CEMPRE-Review2019.pdf>>. Acesso em: 03 de outubro de 2022.

2022.

CEMPRE – Compromisso Empresarial para Reciclagem. **Vidro. Brasil: CEMPRE.** 2019. Disponível em: <<https://cempre.org.br/vidro/>> Acesso em: 24 de setembro de 2022.

COELHO, R. M. P. **Reciclagem e desenvolvimento sustentável no Brasil:** produção, consumo e reciclagem de vidro no Brasil. Capítulo 6. 2015. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/7408607-6-0-producao-consumo-e-reciclagem-de-vidro-no-brasilc-a-p-i-t-u-l-o.html>> Acesso em: 17 de setembro de 2022.

CRQ – Conselho Regional de Química. IV Região. **Vidro.** 2011. Disponível em: <<https://www.crq4.org.br/vidroquimicaviva>>. Acesso em: 18 de setembro de 2022.

EMBALAGEMMARCA. **Risqué vai coletar embalagens de esmalte.** 2013. Disponível em: <<https://embalagemmarca.com.br/2013/01/risque-vai-coletar-embalagens-de-esmalte/#:~:text=A%20marca%20de%20esmaltes%20Risqu%C3%A9,esmaltes%20proporcionar%C3%A1%20benef%C3%ADcios%20ambientais%20importantes>>. Acesso em: 07 de outubro de 2022.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184p.

GONÇALVES, P. **Gestão de Resíduos Sólidos:** Conceitos, Experiências e Alternativas. In: seminário cadeia produtiva da reciclagem e legislação cooperativista, 2006, Juiz de Fora. Anais... MG: Juiz de Fora.

GONÇALVES-DIAS, S. L.; GHANI, Y. A.; CIPRIATO T. A. R. **Discussões em torno da prevenção e da Política Nacional de Resíduos Sólidos.** Ciência e Sustentabilidade, v. 1, n. 1, p. 34-49, 2015.

MACHADO, A. M., & LONGO, E. 2012. **Descarte de esmalte na natureza pode poluir meio ambiente.** Disponível em: <<http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2012/05/descarte-deesmalte-na-natureza-pode-poluir-meio-ambiente-diz-especialista-de-sao-carlos.html>>. Acesso em 09 de setembro 2022.

MENDES, H. M. R. **Gestão da Logística Reversa de Eletroeletrônicos:** Conceitos, Princípios e Desafios. Revista Em Gestão, Inovação e Sustentabilidade, 2016.

NOGUEIRA, J. M. **Método de Valoração Contingente: aspectos teóricos e testes empíricos.** 2000.

RECICLOTECA. **Ciclo produtivo do vidro.** 2017. Disponível em: <<https://www.recicloteca.org.br/material-reciclavel/vidro/>>. Acesso em: 09 de outubro de 2022.

SEBRAE. **O que são resíduos (e o que fazer com eles).** 2013. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-sao-residuos-e-o-que-fazer-com-eles,ca5a438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD>>. Acesso em: 27 de setembro de 2022.

SILVA, E. R.; CARMO, E. C. L.; GONÇALVES, P.; BENTO, R. F. P.; MATTOS, U. A. O. **Planejamento participativo para a implantação da coleta seletiva solidária no estado do Rio de Janeiro,** RJ: Ações e resultados. In: VI Congresso nacional de excelência em gestão, 2010, Rio de Janeiro. Anais... Niterói: UFF.

SMA/SP – Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. **Caderno de Educação Ambiental: Resíduos Sólidos.** Capítulo 6. 2ª Edição. 2014. Governo de São Paulo.

SOARES, T. F. **Reciclagem do vidro para embalagens de alimentos e bebidas como etapa do Sistema de Gestão Ambiental.** Trabalho de conclusão de curso. Graduação em Engenharia Química. Universidade Federal de Uberlândia: Faculdade de Engenharia Química. Uberlândia: nov. 2018. Disponível em: <<https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/23773/1/ReciclagemVidroEmbalagens.pdf>>. Acesso em: 29 de setembro de 2022.

TORRES, A. F. R.; GONÇALVES-DIAS, S. L. F. **Entendendo a Estrutura da Cadeia Reversa das Garrafas de Vidro em São Paulo.** In: 7th International Workshop Advances in Cleaner Production. Barranquilla,

Colombia. Julho, 2018. Disponível em:<
http://www.advancesincleanerproduction.net/7th/files/sessoes/6A/6/torres_and_goncalvesdias_academic.pdf>.
Acesso em: 24 de setembro de 2022.